

**PENGARUH DRAMA KOREA PADA KEHIDUPAN
REMAJA**

DISUSUN OLEH :

DESWITA SARI SULISTINA

220905005

**PROGAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2023

LATAR BELAKANG

Korea Selatan merupakan negara yang berada di Asia Timur yang berada di selatan Semenanjung Korea berada diantara negara Republik Rakyat Tiongkok dan Jepang. Di bagian Utara Semenanjung Korea adalah negara Korea Utara. Korea Selatan memiliki berbagai macam corak kebudayaan yang beragam seperti makanan, busana, music, anime, video game serta drama seri. Melalui perkembangan komunikasi dan media massa dewasa ini kebudayaan Korea Selatan dapat dinikmati di manapun dan menciptakan gelombang korea atau biasa disebut Korean wave . Penyebaran kebudayaan Korea Selatan secara global ini disebut Hallyu.

Korean wave atau gelombang korea adalah istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya korea pada berbagai Negara di dunia. Indonesia termasuk Negara yang sedang terkena demam korea. hal ini dapat terlihat di layar televisi Indonesia yang sekarang berlomba-lomba untuk menayangkan informasi dan hiburan yang berhubungan dengan korea.

Dirujuk dari Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Republik Indonesia, istilah Hallyu merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan penyebaran kebudayaan korea selatan secara global ke berbagai negara di seluruh dunia pada sekitar awal tahun 1990. Hallyu merupakan kata yang didapat dari kata han (한) yang diambil dari kata hanguk (한국) yang memiliki arti Koreaan ryu (류) yang berarti aliran/gelombang, kemudian digabung menjadi kata 한류 “hanryu” dibaca “hallyu” yang memiliki arti gelombang korea. Hallyu sendiri memiliki beberapa konten-konten kebudayaan yang diantaranya adalah KPop atau musik pop korea, drama TV atau yang lebih dikenal dengan sebutan drakor, film, kuliner, kecantikan, sastra, bahasa, budaya lokal hingga fashion. Hallyu, adalah penyebaran budaya dan hiburan populer Korea yang mulai menyebar pada pertengahan 1990-an, akhirnya menjadi salah satu kekuatan lunak diplomasi budaya Korea Selatan, dan terus berubah hingga saat ini. Layanan Hallyu saat ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah untuk mendukung penuh perluasan Hallyu. Saat ini, pemerintah Korea Selatan sangat aktif memperluas dan menyebarkan Hallyu ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Budaya Korea yang disebut Hallyu telah menghasilkan banyak produk seperti film, musik, makanan, serial drama, fashion, dan gaya hidup. Produk Hallyu ini menyebar ke seluruh dunia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Drama korea merupakan salah satu hasil dari kebudayaan Hallyu yang paling digemari oleh banyak masyarakat di dunia. Drama merupakan karya sastra yang dirancang untuk dipentaskan di panggung oleh para actor dan aktris (Rohmanto, 2014:11). Sedangkan drama korea adalah budaya kesenian yang mengacu kepada drama televisi di Korea dalam sebuah format miniseri dan menggunakan bahasa korea dimana dalam drama korea mengangkat kisah-kisah kehidupan manusia yang disajikan menggunakan bahasa korea sebagai bahasa pengantarnya.

Remaja adalah masa dimana terjadi transisi atau masa peralihan dari kehidupan anak-anak menuju kekehidupan dewasa. Tidak hanya dalam bentuk fisik saja, remaja juga akan mengalami perubahan dalam segi psikologisnya. Dalam segi fisik sudah

bisa dikatakan “dewasa” namun apabila diperlakukan seperti layaknya orang dewasa remaja gagal menunjukkan kedewasaannya (Putro, 2017: 25). Remaja cenderung memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal baru dan tidak mau dikekang. Oleh karena itu saat remaja dihadapkan dengan berbagai macam tugas dari kuliah mereka akan mencari pelarian untuk menenangkan diri mereka salah satunya drama korea.

Drama korea saat ini menjadi tren di kalangan remaja. Remaja menjadikan menonton drama korea sebagai pengisi waktu luang. Banyak nya kegiatan yang dilakukan remaja, seperti jadwal kuliah yang padat serta tugas kuliah yang menumpuk terkadang membuat suasana hati mereka menjadi suntuk dan jenuh, sehingga untuk mengantisipasi rasa jenuhnya, remaja mencoba mengisi waktu luang untuk menonton berbagai film. Motif remaja dalam menonton drama hanya untuk mengisi waktu luang dan sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan, namun ada juga yang menjadikan Drama Korea sebagai kebutuhan sehari-hari. tidak sedikit remaja berlama-lama menonton drama korea hingga menghabiskan waktu dengan sia-sia, melupakan lingkungan baik, teman, keluarga, dan masyarakat serta melupakan kehidupan nyata, sehingga menyebabkan kurangnya hidup bersosial. Dan tidak sedikit yang mengesampingkan pendidikan demi melihat drama korea.

Hal ini menjadi kekhawatiran peneliti karena banyaknya efek negatif dari drama korea nantinya akan mempengaruhi pendidikan mereka utamanya adalah prestasi. Mereka para remaja menghabiskan waktu ber jamjam hanya untuk melihat drama korea, bahkan tidak jarang mereka merelakan waktu tidur mereka hanya untuk menyelesaikan episode yang dirasa sangat tanggung jika tidak dilanjutkan.

KONSEP & METODE

Pada Penelitian ini, Metode Penelitian Menggunakan Penelitian Kualitatif, desain penelitian kualitatif berkonsentrasi pada ujian formal dari hipotesa dan ahli teori desain eksperimen utama untuk mendapatkan data, gagasan serta hasil yang murni dan terdapat penegasan di dalamnya (Manab, 2015:4). Dalam penelitian kualitatif ini peneliti diajak untuk memahami kata demi kata, menyusun gambaran mengenai penelitian dan menyimpulkannya menjadi sebuah fakta yang terdapat di lapangan.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian kualitatif menurut (Nugrahani, 2014:4) adalah untuk memahami suatu topic permasalahan yang diarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi dalam suatu topik/konteks alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan saat penelitian. Ada berbagai rancangan yang digunakan dalam metode penelitian pendekatan kualitatif, salah satunya adalah rancangan penelitian etnografi. Rancangan penelitian Etnografi adalah model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi yang mempelajari dan mengeskplor peristiwa cultural dalam suatu masyarakat (Windiani & R, Farida Nurul, 2016: 88).

Rancangan etnografi berfokus pada individu sebagai subjek penelitian untuk mengetahui gambaran umum suatu subjek penelitian. Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian

etnografi karena penelitian ini meneliti mengenai kebudayaan Korea Selatan yang mendunia atau yang biasa disebut Hallyu yang mencakup bahasa, pola perilaku, sastra, dan kebiasaan yang tertuang dalam serial drama serta dampaknya bagi pola pikir remaja khususnya dalam pendidikan. Karena dalam praktiknya penelitian ini menggunakan hal yang dikatakan oleh orang dalam upaya mendeskripsikan kebudayaan orang tersebut dalam bentuk drama seri. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui seberapa dalam budaya Korea Selatan khususnya dalam bidang pendidikan mempengaruhi pendidikan remaja itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam drama korea terdapat banyak sekali budaya yang ditampilkan seperti gaya hidup dan bahasa.

Data kualitatif ini diambil dari 2 orang yang berstatus sebagai remaja akhir (usia 19-22 tahun) 1 mahasiswi Universitas Harapan dan 1 siswa lulusan SMAN 3 Rantau Utara dengan berbagai bidang ilmu sebagai informan untuk wawancara melalui sesi tanya langsung. Dipilih remaja akhir karena remaja akhir sudah dianggap hampir dewasa dan berada pada perbatasan untuk masuk ke dalam kehidupan orang dewasa.

ISI DAN ANALISIS

Hasil penelitian dilaporkan secara keseluruhan melalui hasil analisis data kualitatif yang diambil melalui wawancara online dengan seluruh informan. Gambaran dan pembahasan hasil analisis kualitatif dapat dilihat.

Petikan wawancara tentang Dampak Menonton Drama Korea pada Remaja

Informan	Petikan Informan
<p>Indah Ramadhan Ningsih (22) Mahasiswi Universitas Harapan</p>	<p>Dampak menonton drama korea pada remaja memiliki dampak positif dan negatif yaitu :</p> <p>Dampak Positif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kita dapat memahami bagaimana gambaran dari negara korea itu karena banyak drama yang menyajikan drama dengan suasana alam yang indah dan kota yang teratur dan tertib. 2. Kita juga dapat banyak mengetahui wawasan yang mungkin tidak pernah kita pelajari ataupun tahu sebelumnya. Contohnya film yang bertema kesehatan (Doctor), Sejarah Korea, dan Sosial Experiment lainnya. <p>Dampak Negatif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kita bisa saja terkena dampak Negatif jika salah mengambil pelajaran dari sebuah drama korea karena banyak tersirat adegan dewasa yang seharusnya tidak dipertontonkan. Namun sudah ada syarat jenjang usia yang diperbolehkan untuk menonton di opening drama korea.

	2. Jika ada kurang kesehatan mental ataupun Trauma tertentu tidak disarankan menonton drama korea yang tersirat makna dari kekerasan, bullying yang tidak disensor atau diperlihatkan yang dapat berpengaruh buruk untuk mereka yang memiliki mental yang tidak sehat dan trauma
Muhammad Anggi Pranata (19) Siswa Lulusan SMAN 3 Rantau Utara	Pengaruh drama korea pada remaja adanya perubahan yang membuatnya malas dan banyaknya waktu yang terbuang sia-sia untuk belajarnya. Terganggunya waktu tidur yang dapat menyebabkan rusaknya sel-sel saraf mata, adanya kekhawatiran berlebih akan tertinggalnya pada episode selanjutnya, mengganggu pekerjaan. Biasanya ada juga alasan mengapa drama korea disukai para penontonnya karena alur cerita yang menarik, mampu mengemosionalkan para penontonnya.

Di atas, beberapa petikan wawancara dari beberapa informan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh drama korea pada remaja. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat dampak yang ditimbulkan dari drama korea terhadap kehidupan remaja.

Petikan wawancara dari beberapa informan yang berpendapat tentang efek positif dari menonton drama korea. Dari tabel diatas dapat kita ketahui ternyata banyak efek positif dari menonton drama korea misalnya menambah pengetahuan baru, tetap semangat dalam menjalani kehidupan, dan dari cara mencari teman dan pekerjaan, solusi belajar, dan masih banyak drama Korea yang mengandung efek positif terlebih dalam drama Korea yang khususnya bertema tentang pendidikan.

PENUTUP

Dari observasi, pembahasan dan wawancara yang dilakukan di atas didapatkan hasil dari penelitian ini adalah pengaruh drama korea terhadap pendidikan remaja memiliki dampak positif dan negatif. Menurut informan, dampak positif dari kegemaran mereka menonton drama korea adalah memberi motivasi belajar, mendapat pengetahuan baru, mengenal budaya pendidikan Korea Selatan, Sedangkan dampak negatifnya adalah malas belajar, menunda pekerjaan, berkurangnya waktu belajar dan istirahat, tidak fokus dalam belajar, kesehatan berkurang dalam menunjang aktivitas sebagai peserta didik, adanya adegan dewasa dan kekerasan yang dikhawatirkan akan ditiru oleh remaja.

Oleh karena adanya berbagai dampak negatif dan positif dari tayangan drama korea tersebut, alangkah bijaknya jika orang tua dan orang dewasa dapat

mendampingi remaja dalam melihat tayangan yang ditayangkan di televisi maupun yang didapatkan dalam internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimudin, M, Yuline, Y, & Wicaksono, L (2019). ANALISIS DAMPAK MENONTON DRAMA KOREA TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS VIII MTS N 2 PONTIANAK. *Jurnal Pendidikan dan ...*, jurnal.untan.ac.id, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/view/31710>
- Syarifudin, A (2023). Analisis Peningkatan Kemampuan Public Speaking Dari Menonton K-Drama Bagi Siswi SMA Negeri No 09 Palembang. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial ...*, jurnal.minartis.com, <http://jurnal.minartis.com/index.php/jkomdis/article/view/595>
- Prasanti, RP, & Dewi, AIN (2020). Dampak Drama Korea (Korean Wave) terhadap Pendidikan Remaja. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, journal.unilak.ac.id, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/lectura/article/view/4752>